

**Agilité stratégique des entreprises marocaines : Impact du secteur
d'activité et de l'origine des capitaux sur la flexibilité des entreprises
cotées**

**Strategic Agility: The Impact of Industry Sector and Capital Origin
on the Strategic Agility of Listed Moroccan Companies**

Mohamed Tarik HERRADI

*Doctorant, laboratoire de recherche « Régulations Economiques et Intelligence Stratégique »,
FSJES Mohammedia – Université Hassan II*

Pr Rhizlane Defouad

*Professeur habilité, laboratoire de recherche « Régulations Economiques et Intelligence
Stratégique », FSJES Mohammedia – Université Hassan II*

RESUME

Cette étude analyse comment le secteur d'activité et l'origine des capitaux influencent l'adoption de l'agilité stratégique au sein des entreprises marocaines cotées en bourse. Dans un contexte économique instable, l'agilité stratégique est devenue cruciale pour maintenir la compétitivité des entreprises. Notre recherche démontre que les entreprises marocaines appartenant à des secteurs innovants, tels que les technologies de l'information, ainsi que celles bénéficiant de capitaux étrangers, montrent une plus forte adoption des pratiques agiles. En revanche, les entreprises des secteurs plus classiques (primaire et secondaire) et celles à capitaux nationaux manifestent une adoption limitée de l'agilité. Ces résultats mettent en lumière les disparités d'adaptabilité selon les caractéristiques sectorielles et de financement, fournissant ainsi des pistes concrètes pour les dirigeants souhaitant accroître la réactivité de leurs organisations.

Mots-clés :

Agilité stratégique, secteur d'activité, origine des capitaux, entreprises marocaines

ABSTRACT

This study examines how industry sector and capital origin influence the adoption of strategic agility among listed Moroccan companies. In a rapidly evolving economic context, strategic agility has become crucial for maintaining business competitiveness. Our research shows that Moroccan companies in innovative sectors, such as information technology, and those with foreign capital exhibit a higher adoption of agile practices. In contrast, companies in more traditional sectors and those with national capital display limited agility adoption. These results highlight adaptability disparities based on sectoral and funding characteristics, providing concrete insights for executives aiming to enhance organizational responsiveness.

Key-words :

Strategic agility, industry sector, capital origin, Moroccan companies

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte de la recherche

Dans un environnement de plus en plus instable, l'agilité stratégique est devenue une nécessité pour les entreprises cherchant à maintenir leur compétitivité et à améliorer leur performance financière. Cependant, l'adoption de pratiques agiles varie considérablement selon des facteurs tels que le secteur d'activité et l'origine des capitaux. En effet, les entreprises à capitaux étrangers, exposées à des exigences internationales plus élevées, pourraient être plus enclines à adopter des pratiques d'agilité stratégique, comparées à celles aux capitaux nationaux. De même, certains secteurs, tels que les technologies de l'information, peuvent tirer un avantage plus direct de l'agilité stratégique que des secteurs plus classiques, tels que les secteurs primaire et secondaire.

1.2 Sujet

Cette étude vise à confirmer (ou infirmer) que ces deux dimensions, à savoir secteur d'activité et origine des capitaux, influencent la capacité des entreprises marocaines à adopter et mettre en œuvre des stratégies agiles, avec un accent particulier sur les sociétés cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca. En d'autres termes, l'agilité stratégique est-elle réellement influencée par le secteur d'activité et l'origine des capitaux de ces entreprises ?

1.3 Structure

Cet article est structuré en deux parties : la première est relative aux fondements théoriques liés au concept d'agilité stratégique ainsi que sa relation avec le secteur d'activité et l'origine des capitaux. La seconde partie reprend les résultats d'une analyse empirique, portant sur l'impact des dimensions secteur d'activité et origine des capitaux sur l'adoption de l'agilité stratégique par les entreprises marocaines.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1 Cadre conceptuel : l'agilité stratégique

L'agilité stratégique est l'extension du concept d'agilité au niveau stratégique d'une entreprise. Alors que l'agilité opérationnelle se concentre sur les processus quotidiens et les flux de travail, l'agilité stratégique s'intéresse à la manière dont une entreprise peut rapidement réaligner sa stratégie en réponse à des changements dans son environnement compétitif. Cela inclut, mais n'est pas limité à,

des facteurs tels que les changements technologiques, les réglementations gouvernementales, et les préférences changeantes des consommateurs.

David Teece, dans "Dynamic Capabilities and Strategic Management", postule que "l'agilité stratégique est une fonction des capacités dynamiques qui permettent aux entreprises de s'adapter aux ruptures de marché et de créer de nouvelles opportunités" (Teece, D. J., 2007, p.1340). Ainsi, les entreprises qui possèdent des capacités dynamiques peuvent rapidement réorganiser leurs ressources pour exploiter de nouvelles opportunités ou pour se défendre contre les menaces.

Pettigrew et Whipp, dans leur recherche sur "Managing Change for Competitive Success", mentionnent que "l'agilité stratégique n'est pas seulement une réactivité, mais une capacité proactive à 'sentir' les changements du marché et à y répondre de manière appropriée" (Pettigrew, A. M., & Whipp, R., 1991, p.44). Leur travail souligne l'importance de la perception du marché et de l'intelligence concurrentielle dans le développement de l'agilité stratégique.

Doz et Kosonen (2008) définissent l'agilité stratégique comme étant la capacité d'une entreprise à faire des virages rapides en étant capable de se transformer et de se renouveler sans perdre les opportunités que pourrait offrir le marché. Ils soulignent trois piliers fondamentaux qui soutiennent la capacité d'une entreprise à être agile sur le plan stratégique : la Sensibilité Stratégique (Strategic Sensing), la Mobilisation des Ressources (Resource Mobilization) et la Réactivité Organisationnelle (Organizational Reactiveness).

Quant à Goldman et. al. (1995), ils ont été parmi les premiers à conceptualiser l'agilité non seulement comme une méthode de gestion de projet ou de développement de produit, mais aussi comme une stratégie d'entreprise. Dans leur livre "Agile Competitors and Virtual Organizations : Strategies for Enriching the Customer" (1995), ils identifient quatre dimensions stratégiques de l'agilité : Richesse du Client (Customer Enrichment), Coopération Organisationnelle (Organizational Cooperation), Maîtrise du Changement (Mastering Change), et Exploitation des Connaissances (Leveraging Knowledge).

L'agilité stratégique a également été définie par Tallon et Pinsonneault (2011) comme la capacité d'une entreprise à réagir rapidement aux changements de l'environnement des affaires, à s'adapter aux changements et à prendre des mesures visant à contrôler l'incertitude. Nazir et Pinsonneault (2012) ont décrit L'agilité stratégique comme la capacité de détecter et de réagir aux changements internes et externes ; tandis que Queiroz, Tallon, Sharma et Coltman (2018) l'ont définie comme la

capacité de détecter et de réagir de manière agile aux menaces et aux opportunités émergentes de l'environnement.

L'agilité stratégique a également été définie par Arokodare (2020) comme « la capacité de l'organisation à détecter les changements dans des environnements dynamiques et rapides, à réagir rapidement à ces changements en saisissant les opportunités du marché, à combiner, à améliorer, à mobiliser et à reconfigurer ses capacités et, ce faisant, atteindre et maintenir des performances supérieures à celles de ses concurrents ». Cette définition reconnaît les dimensions de la sensibilité stratégique et des capacités collectives, l'objectif ultime de l'organisation étant d'atteindre et de maintenir un rendement global supérieur au marché.

D'autres auteurs proposent une vision qui contraste avec les notions traditionnelles d'agilité stratégique : selon Sull, et dans son article "Why Good Companies Go Bad", "la capacité à changer de stratégie n'est pas toujours favorable ; elle doit être équilibrée par des 'ancres stratégiques'" (Sull, D. N., 1999, p.47). Autrement dit, il met en garde contre les dangers potentiels de la sur-agilité, où un changement constant de direction peut être déstabilisant pour l'entreprise.

Volberda et Elfring, dans "Rethinking Strategy", introduisent une nuance supplémentaire en notant que "l'agilité stratégique peut impliquer des paradoxes, comme la nécessité de balancer exploitation et exploration" (Volberda, H. W., & Elfring, T., 2001, p.89). Ce commentaire révèle la complexité inhérente à l'agilité stratégique : pour être véritablement agile à un niveau stratégique, une entreprise doit savoir quand exploiter les opportunités existantes, et quand explorer de nouvelles voies.

Les thèmes communs à toutes ces définitions sont l'environnement de l'entreprise, les changements (opportunités et menaces) de l'environnement, ainsi que la détection et la réaction de l'organisation à ces changements. Et dans la lignée de ces thèmes, le secteur d'activité ainsi que l'origine des capitaux sont considérés comme étant des dimensions importantes de l'environnement, pouvant stimuler, ou pas, l'adoption de stratégies agiles au sein des organisations.

2.2 Revue de littérature : Agilité stratégique, secteur d'activité et origine des capitaux

L'agilité stratégique, en tant que capacité de réponse rapide aux changements, pourrait être influencée par les caractéristiques propres à chaque secteur d'activité et par les structures de capitalisation des entreprises.

2.2.1 Secteur d'activité et agilité stratégique

L'adoption de l'agilité stratégique varie souvent selon le secteur d'activité. Des recherches antérieures montrent que les entreprises des secteurs dynamiques, comme les télécommunications et les technologies de l'information, tendent à adopter plus rapidement des stratégies agiles pour répondre aux innovations rapides et aux changements dans les attentes des clients (Doz & Kosonen, 2008). À l'inverse, les secteurs plus stables, tels que l'agriculture ou le secteur manufacturier traditionnel, sont souvent moins réactifs et moins enclins à intégrer des pratiques d'agilité stratégique. Une étude de Overby et al. (2006) a montré que les entreprises de haute technologie qui adoptent des stratégies agiles sont mieux positionnées pour innover et répondre aux exigences du marché, conduisant à une performance financière améliorée (Overby, Bharadwaj, & Sambamurthy, 2006, p. 125). D'autres études, comme celle de Tallon et Pinsonneault (2011), ont révélé que dans le secteur des services, l'agilité stratégique permet aux entreprises de réagir rapidement aux changements des préférences des consommateurs et aux régulations, ce qui conduit à des gains significatifs en termes de satisfaction client et de rentabilité (Tallon & Pinsonneault, 2011, p. 468).

2.2.2 Origine des capitaux et agilité stratégique

Pour ce qui est de l'origine des capitaux, les études suggèrent que les entreprises à capitaux étrangers tendent à adopter davantage l'agilité stratégique en raison de leur exposition à des normes internationales, et de leur accès à des ressources souvent plus flexibles. Par exemple, les entreprises multinationales intègrent souvent des pratiques de planification stratégique flexibles qui permettent une réallocation rapide des ressources, et une adaptation proactive aux défis locaux et internationaux. Les entreprises à capitaux étrangers sont également soumises à une pression accrue des actionnaires et des régulateurs internationaux, ce qui peut les inciter à adopter des pratiques agiles pour répondre aux fluctuations des marchés globaux (Dunning, 1988).

En revanche, les entreprises à capitaux nationaux, moins exposées aux pressions internationales, montrent une adoption plus modérée des pratiques agiles (Teece, 2007).

Toutefois, une étude de Zahra et al. (2007) a montré que les entreprises nationales peuvent tirer parti de leur connaissance approfondie du marché local pour ajuster rapidement leurs stratégies en réponse aux dynamiques du marché (Zahra, Hayton, & Salvato, 2007, p. 1042). En effet, une étude de Chrisman et Patel (2012) a révélé que les entreprises à capitaux étrangers peuvent avoir des difficultés à adapter rapidement leurs stratégies en raison de barrières culturelles et de réglementations locales complexes, mais celles qui réussissent à surmonter ces obstacles peuvent

obtenir un avantage concurrentiel significatif grâce à leur capacité à transférer des pratiques et des technologies innovantes (Chrisman & Patel, 2012, p. 981).

De ce qui précède, et dans un marché émergent comme celui du Maroc caractérisé par une diversité des secteurs d'activité, où les entreprises nationales et étrangères coexistent, il est pertinent d'analyser l'impact de ces deux dimensions sur l'agilité stratégique. Les hypothèses à vérifier dans le cadre de notre étude sont les suivantes :

H1 : L'adoption des principes d'agilité stratégique dépend du secteur d'activité des émetteurs.

H2 : L'adoption des principes d'agilité stratégique dépend de l'origine des capitaux des émetteurs (National, étranger).

3. METHODOLOGIE

L'étude s'appuie sur une enquête auprès d'un échantillon de 22 entreprises marocaines cotées, et ce en évaluant l'adoption de l'agilité stratégique selon leur secteur d'activité et l'origine de leurs capitaux. Dans un premier temps, une grille de notation de l'agilité stratégique -basée sur le modèle de Teece- a été élaborée, chacune des capacités de ce modèle a été mesurée à l'aide de données collectées via un questionnaire, qui a été adressé à la population objet de notre analyse. Ce dernier a été utilisé pour mesurer la perception de l'agilité stratégique par les équipes dirigeantes des sociétés cotées à la bourse des valeurs de Casablanca, constituant notre échantillon.

Par la suite, et pour analyser la relation entre le secteur d'activité, l'origine des capitaux et l'adoption de l'agilité stratégique, des tests de chi-carré et des analyses bivariées sont appliqués pour vérifier les différences de pratiques d'agilité stratégique entre les groupes. Les tests statistiques explorent notamment si les entreprises des secteurs innovants et celles à capitaux étrangers sont effectivement plus enclines à adopter des pratiques d'agilité stratégique.

4. RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 Secteur d'activité et agilité stratégique

Les résultats de l'analyse univariée de la variable secteur d'activité montre une répartition relativement équilibrée des entreprises entre différents secteurs, avec une forte représentation des banques (18,2%), des télécommunications et nouvelles technologies (14%), du commerce et du transport (13,6%), ainsi que des assurances et du courtage (13,6%).

Figure 1: Diagramme en secteurs représentant les entités répondantes par secteur d'activité

Source : Logiciel XLSTAT

Il sera particulièrement pertinent d'examiner si l'adoption de l'agilité stratégique varie selon le secteur d'activité. Pour ce faire, nous interpréterons les fréquences observées et les pourcentages dans chaque modalité, ainsi que les résultats du test du khi-carré pour évaluer la significativité statistique de cette relation.

Tableau 1: Tableau croisé secteur d'activité et agilité stratégique

			Agile	Non Agile	Total
SA	Agroalimentaire	Répondants	2	0	2
		% dans Agilite	18,2%	0,0%	9,1%
	Assurances et Courtage	Répondants	1	2	3
		% dans Agilite	9,1%	18,2%	13,6%
	Autres	Répondants	2	0	2
		% dans Agilite	18,2%	0,0%	9,1%
	Banques	Répondants	2	2	4
		% dans Agilite	18,2%	18,2%	18,2%
	Commerce et transport	Répondants	1	2	3
		% dans Agilite	9,1%	18,2%	13,6%
	Industrie électrique	Répondants	0	1	1
		% dans Agilite	0,0%	9,1%	4,5%
	Matériaux de construction	Répondants	1	0	1
		% dans Agilite	9,1%	0,0%	4,5%
	Mines	Répondants	0	1	1
		% dans Agilite	0,0%	9,1%	4,5%
	Pharmaceutique	Répondants	0	1	1
		% dans Agilite	0,0%	9,1%	4,5%
	Sociétés immobilières et hôtelières	Répondants	0	1	1
		% dans Agilite	0,0%	9,1%	4,5%
	Télécommunications et nouvelles technologies	Répondants	2	1	3
		% dans Agilite	18,2%	9,1%	13,6%
Total		Répondants	11	11	22
		% dans Agilite	100,0%	100,0%	100,0%

Source : Logiciel SPSS

Le tableau croisé présente les effectifs et les pourcentages de chaque secteur d'activité, répartis selon les entreprises agiles et non agiles.

- Secteur agroalimentaire : sur les deux entreprises observées dans ce secteur, 100% sont considérées comme agiles. Cela suggère une forte tendance à l'adoption de l'agilité dans ce

secteur. Le pourcentage d'entreprises agiles dans ce secteur représente 18,2% de l'ensemble des entreprises agiles dans l'échantillon global.

- Secteur des assurances et du courtage : Dans ce secteur, 3 entreprises sont recensées, une entreprise est agile (9,1%) et 2 entreprises non agiles (18,2%). Dans ce secteur, il est notable que la majorité des entreprises ne sont pas agiles, avec une légère prédominance de l'agilité parmi un tiers des entreprises.
- Banques : Le secteur bancaire compte un total de 4 entreprises, dont 2 entreprises sont agiles (18,2%) et 2 entreprises non agiles (18,2%). Cela montre une certaine parité dans l'adoption de l'agilité, indiquant que ce secteur n'a pas de biais marqué vers l'agilité ou la non-agilité.
- Commerce et transport : Le secteur du commerce et du transport est constitué de 3 entreprises, dont une est agile stratégiquement (9,1%) et 2 sont non agiles (18,2%). La majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas agiles, bien que 33% adoptent néanmoins des principes d'agilité stratégique.
- Industrie électrique : Dans l'industrie électrique, une entreprise est présente, étant non agiles. Cela représente 9,1% des entreprises non agiles dans l'échantillon.
- Matériaux de construction : Le secteur des matériaux de construction présente une entreprise agile stratégiquement (9,1%).
- Mines : Le secteur minier compte également une entreprise non agile (9,1%). Cela reflète une absence d'agilité dans ce secteur, ce qui pourrait s'expliquer par des contraintes liées aux processus industriels lourds et moins flexibles.
- Pharmaceutique : Le secteur pharmaceutique présente également une distribution similaire, avec une entreprise non agile (9,1%). Ici encore, l'absence d'agilité pourrait être due à la rigueur des réglementations et aux processus rigides nécessaires dans ce domaine.
- Sociétés immobilières et hôtelières : Le secteur des sociétés immobilières et hôtelières se compose uniquement d'une entreprise non agile (9,1%), montrant encore une absence d'agilité. Ce secteur pourrait faire face à des défis spécifiques dans l'adoption de l'agilité stratégique, notamment en raison des cycles d'investissement plus longs.
- Télécommunications et nouvelles technologies : Le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies affiche une distribution intéressante avec deux entreprises agiles (18,2%) et une non agile (9,1%). On en déduit l'agilité du secteur, ce qui est cohérent avec

l'idée que l'innovation rapide et l'adaptabilité sont des caractéristiques essentielles pour les entreprises évoluant dans ce domaine.

- Autres secteurs : Le groupe "Autres" contient 2 entreprises, toutes étant agiles, ce qui représente également 18,2% des entreprises agiles dans l'échantillon. Il est intéressant de constater que, dans cette catégorie générale, l'agilité est totalement présente.

Le test du khi-carré de Pearson a été utilisé pour déterminer si la répartition de l'agilité selon le secteur d'activité est statistiquement significative. Le tableau des tests nous donne les résultats suivants :

Tableau 2 : Tests du khi-carré SA*Agilité

	Valeur	df	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	50,000 ^a	10	,000
Rapport de vraisemblance	67,480	10	,000

a. 10 cellules (45,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,50.

Source : Logiciel SPSS

La p-valeur de 0,000 indique que la relation entre l'agilité et le secteur d'activité est statistiquement significative. Cela signifie que la répartition des entreprises agiles et non agiles varie de manière significative en fonction du secteur d'activité, ce qui valide l'hypothèse selon laquelle l'adoption des principes d'agilité stratégique dépendrait du secteur d'activité des émetteurs.

Les résultats montrent également une disparité dans l'adoption de l'agilité stratégique selon les secteurs. Des secteurs comme l'agroalimentaire, les matériaux de construction, et les télécommunications sont fortement agiles, tandis que des secteurs comme l'industrie électrique, les mines, et la pharmaceutique ne montrent presque aucune agilité. Ces résultats peuvent être interprétés sous l'angle de la dynamique sectorielle. Les secteurs où l'agilité est plus répandue (télécommunications, nouvelles technologies, agroalimentaire) sont souvent ceux où les cycles d'innovation sont courts, où l'adaptation rapide aux changements du marché est cruciale, et où les entreprises doivent constamment ajuster leurs offres pour répondre aux besoins fluctuants des

consommateurs. En revanche, les secteurs où l'agilité est absente ou faible (pharmaceutique, mines, immobilier) sont généralement caractérisés par des processus plus rigides, une réglementation stricte, ou des cycles d'investissement plus longs, ce qui peut freiner l'adoption de stratégies agiles. En résumé, L'analyse bivariée de la relation entre l'agilité stratégique et le secteur d'activité met en lumière des disparités significatives dans l'adoption des pratiques agiles selon les secteurs. Les résultats du test statistique du khi-carré confirment que cette relation est hautement significative. L'adoption de l'agilité semble dépendre fortement de la nature du secteur, ce qui est cohérent avec les attentes théoriques et les observations empiriques. Cela ouvre la voie à des recommandations spécifiques pour les secteurs où l'agilité pourrait jouer un rôle plus important dans l'amélioration des performances financières.

4.2 Agilité stratégique et origine des capitaux

La deuxième variable que nous analysons est l'origine des capitaux des entreprises, un facteur qui peut influencer leur capacité à s'engager dans des stratégies agiles. L'analyse révèle que 68% des entreprises répondantes ont un capital d'origine nationale, tandis que 32% bénéficient d'un capital étranger.

Figure 2: Répartition de la fréquence « Origine des capitaux » des entités répondantes

Source : Logiciel XLSTAT

La dominance des capitaux nationaux dans les entreprises répondantes est révélatrice du marché marocain où les entreprises locales jouent un rôle clé dans l'économie. Cette répartition est particulièrement pertinente pour tester l'hypothèse H2 de notre étude, qui postule que l'adoption des principes de l'agilité stratégique dépend de l'origine du capital de l'entreprise.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous utiliserons un tableau croisé, Origine des capitaux et Agilité stratégique ainsi qu'un test du khi-carré pour explorer cette relation.

Tableau 3 : Tableau croisé origine des capitaux et agilité stratégique

		Agile	Non Agile	Total
Etranger	Répondants	5	2	7
	% dans étranger	71,4%	28,5%	100%
National	Répondants	6	9	15
	% dans national	40%	60%	100%
Total	Répondants	11	11	22
	% dans Agilité	50,0%	50,0%	100,0%

Source : Logiciel SPSS

Le tableau croisé présente la répartition des entreprises selon qu'elles soient agiles ou non, ainsi que l'origine de leur capital, qu'il soit national ou étranger.

- Entreprises à capital étranger : Parmi les 7 entreprises à capital étranger, 5 entreprises (71,4%) sont considérées comme agiles, tandis que 2 entreprises (28,5%) sont non agiles. Il ressort de ces données que la majorité des entreprises à capital étranger tendent à adopter des pratiques agiles. Le pourcentage relativement élevé (71,4%) d'entreprises agiles parmi celles à capital étranger suggère que ces entreprises sont davantage enclines à mettre en œuvre des stratégies d'agilité, probablement en raison d'une exposition plus forte à des marchés internationaux dynamiques et des pressions concurrentielles globales.
- Entreprises à capital national : Le tableau indique que sur les 15 entreprises à capital national, 6 entreprises (40%) sont agiles, tandis que 9 entreprises (60%) ne le sont pas. Le pourcentage élevé d'entreprises non agiles dans cette catégorie montre que les entreprises à capital national ont une adoption plus limitée des pratiques agiles. Cela pourrait être lié à

des facteurs culturels, à une moindre ouverture aux tendances internationales, ou à des contraintes internes plus rigides.

En somme, et sur un total de 22 entreprises, la répartition des entreprises agiles et non agiles est parfaitement équilibrée avec 11 entreprises agiles (50%) et 11 non agiles (50%). Cependant, lorsque l'on segmente selon l'origine du capital, on observe des différences marquées. Plus précisément, 60% des entreprises à capital national ne sont pas agiles, tandis que 71% des entreprises à capital étranger sont agiles.

Ainsi, les résultats montrent que les entreprises à capital étranger sont plus susceptibles d'adopter l'agilité stratégique par rapport aux entreprises à capital national. Cette différence pourrait être liée à plusieurs facteurs :

- Exposition internationale : Les entreprises à capital étranger ont souvent une meilleure connaissance des pratiques managériales et organisationnelles internationales, où l'agilité est fortement valorisée.
- Flexibilité opérationnelle : Les entreprises à capital étranger peuvent être mieux positionnées pour opérer de manière plus agile, grâce à des ressources financières, technologiques et humaines souvent plus importantes.
- Culture d'entreprise : Les entreprises nationales, en revanche, peuvent être davantage ancrées dans des pratiques traditionnelles de gestion, avec des résistances culturelles au changement, ce qui peut limiter l'adoption de l'agilité.

Tableau 4 : Tests du khi-carré OC*Agilité

Tests du khi-carré					
	Valeur	df	Signification asymptotique (bilatérale)	Sig. exacte (bilatérale)	Sig. exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	9,429 ^a	1	,002		
Correction pour continuité ^b	8,213	1	,004		
Rapport de vraisemblance	9,662	1	,002		
Test exact de Fisher				,004	,002

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 17,50.

b. Calculée uniquement pour une table 2x2

Source : Logiciel SPSS

Pour évaluer la relation entre l'origine du capital et l'agilité, nous utilisons les résultats du test du khi-carré. Les valeurs obtenues sont les suivantes :

- Khi-deux de Pearson : 9,429, avec un degré de liberté (df) de 1, et une p-valeur de 0,002, indiquant que la relation entre l'origine du capital et l'adoption de l'agilité est statistiquement significative au niveau de 5%. Cette faible p-valeur ($< 0,05$) confirme que l'adoption de l'agilité varie significativement en fonction de l'origine du capital.
- Correction pour continuité : Le test corrigé donne une valeur de 8,213 avec une p-valeur de 0,004 ce qui renforce la conclusion de significativité.
- Rapport de vraisemblance : Le test donne une valeur de 9,662 avec une p-valeur également de 0,002 confirmant la significativité de la relation.
- Test exact de Fisher : La p-valeur du test exact de Fisher est de 0,004 (bilatéral), confirmant encore une fois la significativité statistique.

Ces résultats indiquent que l'origine du capital influence de manière significative l'adoption de l'agilité, confirmant ainsi l'hypothèse H2.

4.3 Implications pratiques

Les résultats de cette étude offrent des pistes concrètes pour les dirigeants d'entreprises marocaines souhaitant renforcer leur agilité stratégique en fonction de leur secteur d'activité et de leur origine de capital. Pour les entreprises à capitaux nationaux, souvent moins exposées aux dynamiques internationales, il peut être bénéfique de mettre en place des programmes de formation en gestion agile et de s'ouvrir aux partenariats internationaux pour accéder à des pratiques de gouvernance plus flexibles. De plus, l'instauration de structures de gestion décentralisées pourrait permettre une prise de décision plus rapide, essentielle pour adapter rapidement les stratégies aux changements du marché. Les entreprises de secteurs plus traditionnels, quant à elles, pourraient envisager d'intégrer progressivement des équipes spécialisées en innovation pour favoriser une culture de réactivité et d'adaptabilité. Pour les secteurs hautement compétitifs, comme les technologies de l'information, il est recommandé d'adopter des processus de veille stratégique et d'allocation flexible des ressources, afin de rester proactif face aux évolutions rapides du marché. Ces ajustements stratégiques

contribueront non seulement à accroître la réactivité des entreprises, mais aussi à renforcer leur performance financière dans un environnement économique marocain en pleine transformation.

5. CONCLUSION

Cette étude démontre que le secteur d'activité et l'origine des capitaux influencent fortement l'adoption de l'agilité stratégique au sein des entreprises marocaines cotées. Les entreprises des secteurs à forte intensité d'innovation et les entreprises à capitaux étrangers tendent à adopter plus facilement des pratiques agiles, ce qui leur confère une meilleure capacité d'adaptation face aux changements de l'environnement. Ces résultats ont des implications stratégiques importantes pour les dirigeants et les décideurs, soulignant la nécessité d'adapter les politiques de gestion de l'agilité en fonction des spécificités sectorielles, et de la structure de capitalisation des entreprises.

Les études futures pourraient approfondir l'analyse des mécanismes spécifiques par lesquels le secteur d'activité et l'origine des capitaux influencent l'agilité stratégique. Une approche longitudinale permettrait d'évaluer les effets à long terme de l'agilité sur la performance financière, en tenant compte des variations contextuelles dans le temps.

BIBLIOGRAPHIE

1. Arokodare, M. A. (2020). La capacité de l'organisation à détecter et réagir dans des environnements dynamiques pour atteindre une performance supérieure. *Journal of Organizational Change Management*.
2. Chrisman, J. J., & Patel, P. C. (2012). Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives. *Academy of Management Journal*, 55(5), 981–1005.
3. Doz, Y., & Kosonen, M. (2008). *Fast strategy: How strategic agility will help you stay ahead of the game*. Pearson.
4. Dunning, J. H. (1988). *Explaining international production*. Unwin Hyman.
5. Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). *Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer*. Van Nostrand Reinhold.

-
6. Nazir, M., & Pinsonneault, A. (2012). The impact of strategic agility on organizational performance: A review. *International Journal of Management Reviews*.
 7. Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. (2006). Firm performance impacts of information technology investment in emerging economies. *MIS Quarterly*, 30(2), 125–145.
 8. Pettigrew, A. M., & Whipp, R. (1991). *Managing change for competitive success*. Blackwell.
 9. Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
 10. Queiroz, M., Tallon, P., Sharma, R., & Coltman, T. (2018). Detecting and responding to threats and opportunities with agility. *Strategic Management Journal*.
 11. Sull, D. N. (1999). Why good companies go bad. *Harvard Business Review*, 77(4), 42–52.
 12. Tallon, P. P., & Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility. *MIS Quarterly*, 35(2), 463–486.
 14. Teece, D. J. (2007). *Dynamic capabilities and strategic management*. Oxford University Press.
 15. Volberda, H. W., & Elfring, T. (2001). *Rethinking strategy*. Sage.
 16. Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C. (2007). Entrepreneurial orientation, knowledge creation, and firm performance: The moderating effect of family involvement. *Family Business Review*, 20(2), 1042–1058.